

Colégio Estadual Waldemiro Pitta: análise do IDEB da escola no período 2009-2019

Karina Hernandez Neves¹

Instituto Federal Fluminense
Bom Jesus do Itabapoana,
RJ, Brasil
karina.neves@iff.edu.br

Raphael de Andrade Ribeiro²

Universidade Federal Fluminense
Itaperuna, RJ, Brasil
raphaeldeandraderibeiro@gmail.com.

Resumo

O presente trabalho objetivou analisar a trajetória no IDEB do Colégio Estadual Waldemiro Pitta (CEWAP), situado no município de Cambuci/RJ na década 2009-2019. A instituição obteve o segundo maior IDEB do país entre as escolas públicas no ano de 2011, estando sensivelmente acima da meta desde 2009. Contudo, este resultado não se manteve e ainda decresceu nos anos seguintes. Esta pesquisa considerou que mudanças estruturais na escola (liderança, estrutura física) e alterações na política estadual de educação poderiam ser responsáveis tanto por parte do sucesso da escola em 2011 quanto pelo declínio dos seus resultados, nos anos seguintes. A metodologia aplicada a este trabalho foi o estudo de caso que se estruturou a partir das seguintes fases: 1) Levantamento bibliográfico; 2) Coleta de dados quantitativos de modo virtual e de dados qualitativos através de visitas à escola. O aporte teórico embasou-se em Reimers (1990), Brooke (2012) entre outras referências fundamentais. Concluiu-se que a liderança da escola continuava a mesma em todo o período, logo, não se pode afirmar categoricamente que ela tenha algum impacto nos resultados. Outros elementos (políticas estaduais de educação, mudança de circunscrição regional, sazonalidade dos professores) mostraram-se mais propensos a serem contributivos dos resultados.

Palavras-chave: Educação; IDEB; reformas.

1 Introdução

Durante muito tempo, a educação não era considerada um direito, mas um privilégio do qual nem todos poderiam desfrutar. A Constituição Federal de 1988 apresentou-a como um direito universal e dever do Estado (BRASIL, 1988). Com a ampliação maciça do número de vagas, a universalização do acesso à escola tem gradativamente se tornado uma realidade (REIMERS, 1990). Na década de 90, foram implementadas as primeiras avaliações em larga escala no Brasil. O resultado não foi muito promissor, pois observou-se que a qualidade era um grave problema. (BROOKE, 2012).

A criação do Índice de Desenvolvimento da Avaliação Básica (IDEB) foi muito importante, pois este configurou-se como um valioso meio de avaliação dos estados, municípios, escolas e redes com base em parâmetros comparáveis, até mesmo diacronicamente. Em 2012, uma das escolas da região em que residimos alcançou destaque a nível nacional. Trata-se do Colégio Estadual Waldemiro Pitta, localizado em Monte Verde, distrito de Cambuci, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 2009, a escola apresentou um IDEB de 6.0. Em 2011, 7.8, o que a ranqueou como a segunda escola pública de melhor resultado no país (Brasil, 2020).

Em dissertação intitulada “*Os impactos do modelo de gestão nos resultados positivos obtidos em avaliações externas: o caso do Colégio Estadual Waldemiro Pitta (2009 – 2012) à percepção de seus atores sociais*”, a autora Tamara Cecília Rangel Gomes apresenta um estudo sobre a referida escola, apontando possíveis elementos que possam tê-la tornado uma referência para a educação pública nacional. Os bons resultados observados no IDEB 2011 não se sustentaram e/ou cresceram. Em 2013, o IDEB da escola para o 9º ano do Ensino Fundamental foi de 6.5; em 2015, 6.4; em 2017 chegou a 4.4 e em 2019, 5.2, muito abaixo da meta estipulada pelo INEP, que era de 7.2 em 2019 (BRASIL, 2020).

Este trabalho buscou responder às seguintes perguntas: 1) Quais foram os elementos responsáveis pelos bons resultados da escola no biênio 2009-2011?; 2) Por que o resultado não se manteve? Para responder a essas perguntas, este trabalho buscou compreender o que levou esse Colégio a se tornar uma referência nacional em 2011, além de identificar as mudanças que contribuíram para que estes resultados decaíssem nos anos seguintes. Esta pesquisa partiu da hipótese que alterações na liderança, na estrutura na escola e na política estadual de educação poderiam ser responsáveis pelo declínio dos resultados.

2 Metodologia

Este trabalho trilhou o seguinte percurso metodológico: levantamento bibliográfico seguido de pesquisa de campo, composta por observação participante e realização de entrevistas. Vencidas estas etapas, passou-se à análise dos dados coletados.

3 Resultados e discussões

O Colégio Estadual Waldemiro Pitta é o único em sua localidade que oferta Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Desde 2002, a escola é dirigida pela mesma

gestora, a maioria dos professores que ali atua não é residente do distrito e há alta rotatividade de docentes na escola. O acesso à instituição é feito por estrada não pavimentada. O colégio atende estudantes de Monte Verde e da zona rural ao redor. De 2007 a 2009, o IDEB da escola foi crescente, atingindo a meta estipulada pelo INEP em 2009 e superando-a em 2011.

Gomes (2014) apresenta o histórico da escola, da equipe gestora e os planejamentos e ações desenvolvidos não apenas pelo colégio em si, como também os que eram designados pela Secretaria Estadual de Educação no período 2009-2011. Em suas considerações finais, Gomes (2014, p. 71) aponta suas conclusões sobre o sucesso da escola:

O que justifica que a escola tenha alcançado um IDEB tão alto em 2011? Pode-se elencar como possíveis respostas: gestão participativa; clima escolar; gestor com um modelo de gestão que contemple ações organizacionais e pedagógicas e que, efetivamente, seja a liderança de sua escola; ampliação do tempo do aluno na escola para o desenvolvimento de atividades culturais e aulas de reforço escolar; turmas com, no máximo, 25 alunos matriculados; oferta de merenda em horário compatível à chegada dos alunos na escola; disponibilização dos recursos midiáticos que a escola dispõe para uso de toda comunidade escolar, inclusive aos finais de semana e participação da comunidade nas atividades da escola.

Esta pesquisa constatou que a instituição continua com o mesmo perfil descrito por Gomes (2014), inclusive tendo à frente a mesma diretora. A gestão participativa e o clima escolar permanecem inalterados. Durante o período em que se efetivou esta pesquisa, a escola persistia ampliando o tempo de permanência do discente em atividades extra-classe, mas não mais ofertava aulas de reforço escolar, o que pode ter afetado os resultados. As turmas permaneciam em um número aproximado de 25 alunos e a merenda ainda era servida em horário compatível com a chegada dos estudantes na escola. Algumas mudanças, entretanto, foram percebidas: o corpo docente da escola é sazonal e foi sensivelmente alterado, as políticas estaduais de educação foram modificadas. A escola deixou de pertencer à Diretoria Regional Norte Fluminense (sediada em Campos dos Goytacazes) e passou a integrar a Diretoria Regional Noroeste Fluminense (com sede em Itaperuna), o que ficou evidente nas entrevistas não ter sido algo desejado pelos atores escolares.

4 Conclusões e Considerações Finais

A pesquisa mais relevante realizada sobre a escola, por Gomes, em 2014, atribuíra grande parte dos bons resultados alcançados à gestão escolar. Esse não nos pareceu ser o único elemento decisivo, uma vez que a diretora é a mesma, tanto na época dos resultados excelentes quanto nas edições mais recentes do IDEB, nas quais o colégio não tem atingido as metas. Gomes (2014) não atribui grande relevância ao corpo docente da escola, contudo, devido à sazonalidade dos docentes que ali trabalham, esta pesquisa considerou que este ponto precisa de atenção. Outro elemento que merece destaque é a política pública e o subsistema educacional de educação do estado, sensivelmente alterados pelas mudanças de governantes e de panorama. O encerramento das aulas de reforço e a transição da circunscrição da escola da Diretoria Regional Norte Fluminense para a Diretoria

Regional Noroeste Fluminense também é um fator que pareceu afetar negativamente o clima escolar. Esta pesquisa não encerra o assunto, ao contrário, coloca-se como um ponto de partida para que outras análises sejam realizadas.

5 Referências

BRASIL, *Constituição da República Federativa do Brasil*, 1988.

_____, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Ideb: resultados e metas*. 2020. Disponível em: <<http://www.ideb.inep.gov.br>>

BROOKE, N. *Marcos históricos da reforma da educação*. Belo Horizonte: Fino Traço, 2012.

GOMES, T. C. R. *Os impactos do modelo de gestão nos resultados positivos em avaliações externas: o caso do Colégio Estadual Waldemiro Pitta (2009-2012) à percepção de seus atores sociais*. 2012. Dissertação de Mestrado PPGP/UFJF. Disponível em <<http://mestrado.caedufjf.net/os-impactos-do-modelo-de-gestao-nos-resultados-positivos-obtidos-em-avaliacoes-externas-o-caso-do-colegio-estadual-waldemiro-pitta-2009-2012-a-percepcao-de-seus-atores-sociais/>>.

REIMERS, F. Educación para todos en América Latina em siglo XXI. Los desafíos de la estabilización, el ajuste y los mandatos de Jomtien. In: UNESCO. Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe. 1990. Disponível em: <<http://www.unesdoc.unesco.org>>